

SECCIÓN **MISCELÁNEA** | PUBLICADO EL 30/09/2026

¿Cómo sobrevivir al proceso de creación y publicación de un artículo de investigación?

<https://doi.org/10.xxxxx/xxx>

Jorge **Gallardo-Camacho** | jgallardo@ucjc.edu
Universidad Camilo José Cela , España

¡Paciencia! Eso es lo que debe tener todo investigador que quiera publicar sus resultados en una revista científica. Para no morir en el intento, aquí van algunos consejos que pueden aliviar tan duro y largo viaje.

La importancia de elegir bien dónde publicas

En primer lugar, **sé sincero contigo mismo** y piensa si tu investigación es excelente, buena o aceptable. En función de eso selecciona si optas por una revista

Citación recomendada: Sánchez-Pita, F. (2025). Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed euismod, nunc a malesuada volutpat. *Indexfera* 1, e1. <https://doi.org/10.xxxxx/xxx>

de primer nivel en el ranking SCOPUS o JCR (hay cuatro cuartiles) o si optas por algunas más abajo. Tras este proceso de autocrítica, siempre recomiendo revisar los Call For Papers (las llamadas de artículos) para publicar en revistas buenas. Las probabilidades crecen si sabes que la revista va a buscar artículos relacionados con un tema en concreto; si aciertas en esto es muy probable que superes la criba de los editores y que pases a los dos evaluadores externos que revisarán de manera anónima tu trabajo.

Por otro lado, es importante que revises qué compañeros publican en esas revistas. Desgraciadamente, algunos fondos extranjeros han adquirido revistas españolas que estaban en la cúspide, como Comunicar o El Profesional de la Información, y han caído por un precipicio por malas praxis. Han pasado de ser revistas donde publicaban los mejores compañeros del área de Ciencias de la Comunicación de España y Latinoamérica a ver cómo personas procedentes de Asia inundaban con publicaciones de dudosa calidad estas revistas. Una pena.

El coste de publicar en una u otra revista

También es importante que tengas en cuenta **los costes que conlleva publicar** en cada sitio: traducciones, maquetación, etc. Cada vez son menos las revistas que, como Index.Comunicación, brillan por su calidad editorial sin cobrar por publicar (lo que se denomina académicamente, una revista diamante). Es muy complicado sostener ese sistema de gratuidad porque una revista conlleva mucho trabajo en equipo. Si te cobran, revisa que sea un precio justo, asumible y revisa en tu universidad que puedas recibir algún tipo de ayuda.

A veces, tendrás que lidiar con largas esperas que podrían cargarse la actualidad y los datos de tu artículo. Pregunta a compañeros sobre las revistas más rápidas y revisa en los artículos publicados si vienen las fechas de todo el proceso: recepción, aceptación y publicación. Así sabrás si es una **revista seria y rápida**. Otro consejo, lee bien las **normas de la revista** y envíalo todo perfecto: los editores odian ver trabajos en formatos diferentes o que no cumplen con las exigencias anunciadas en su web.

Cuando te aceptan el artículo, queda más trabajo por hacer

A cualquier investigador le da un gran subidón ver que la dirección de la revista y dos evaluadores externos han dado un veredicto positivo a tu artículo. Pero, **casi siempre, hay que realizar cambios menores o mayores**. Si te tienes que enfrentar a cambios mayores, paciencia. Revisa todo lo que te han indicado los evaluadores y crea un documento con una tabla donde vas detallando lo que has realizado ante cada apreciación. Últimamente, las revistas piden a los evaluadores que no sean crueles, y se agradece. Cuando me toca evaluar artículos intento ser siempre constructivo y me pongo en el lugar del compañero que ha enviado su trabajo. Cada vez soy más blando, lo reconozco, aunque tengo en cuenta si evalúo para una revista de primer cuartil o de cuarto cuartil. Hay que ser justos, educados y constructivos. Habitualmente, los investigadores más mediocres son luego los más duros.

Una vez realizados los cambios, la dirección de la revista decide si el artículo ya es definitivamente publicable y te envían las galeras. Mucha atención con todo este proceso porque cualquier error se quedará ahí para siempre.

Y después llega la fase más bonita. La de dar difusión a tu artículo para que llegue a la sociedad y a los compañeros y que se consigan muchas citas y referencias. Investigar sin impacto no tiene mucho sentido y por eso es relevante que tus hallazgos los conozcan el mayor número de personas. ¡Ánimo y a escribir!

Indexfera es el blog de la revista científica *index.comunicación*.